

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 68 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	

O'QITUVCHI FAOLIYATIDA KASBIY MADANIYATNING O'RNI

Umarova Feruzabonu Bobir qizi
 O'zbekiston–Finlandiya pedagogika instituti
 mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning tutgan o'rni va ahamiyati yoritilgan. Kasbiy madaniyat – bu pedagogning o'z kasbiga bo'lgan hurmati, axloqiy tamoyillarga sodiqligi, tashqi va ichki madaniyati, muloqot madaniyati, kasbiy etikaga rioya qilishi kabi jihatlarning uyg'unligi sifatida talqin etiladi. Maqolada kasbiy madaniyatning o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi roli, o'quvchilar bilan samarali muloqotga kirishish, muammoli vaziyatlarni to'g'ri hal etish, ta'lim-tarbiyada ijobiy muhitni yaratishdagi o'rni ilmiy-nazariy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, o'qituvchining kasbiy obro'si va ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omil sifatidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, kasbiy madaniyat, pedagogik etika, muloqot madaniyati, kasbiy kompetensiya, pedagogik faoliyat, ma'naviy fazilatlar, ta'lim sifati, shaxsiy mas'uliyat, o'quvchi bilan munosabat.

Abstract: This article discusses the role and significance of professional culture in a teacher's work. Professional culture is interpreted as a combination of aspects such as a teacher's respect for their profession, adherence to moral principles, external and internal culture, communication culture, and observance of professional ethics. The article scientifically and theoretically analyzes the role of professional culture in shaping the teacher's personality, its impact on effective communication with students, proper resolution of problematic situations, and the creation of a positive educational environment. The importance of the teacher as a factor influencing professional reputation and the quality of education is also revealed.

Key words: teacher, professional culture, pedagogical ethics, communication culture, professional competence, pedagogical activity, spiritual qualities, quality of education, personal responsibility, relationship with the student.

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение профессиональной культуры в деятельности педагога. Профессиональная культура трактуется как совокупность таких аспектов, как уважение педагога к своей профессии, приверженность моральным принципам, внешняя и внутренняя культура, культура общения, соблюдение профессиональной этики. В статье на научно-теоретической основе анализируется роль профессиональной культуры в формировании личности педагога, её значение в эффективном общении с обучающимися, правильном разрешении проблемных ситуаций и создании позитивной образовательной среды. Также раскрывается значимость педагога как фактора, влияющего на профессиональную репутацию и качество образования.

Ключевые слова: учитель, профессиональная культура, педагогическая этика, культура общения, профессиональная компетентность, педагогическая деятельность, духовные качества, качество образования, личная ответственность, взаимоотношения с учеником.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, eng avvalo, pedagog shaxsining kasbiy va axloqiy tayyorgarligiga yangicha yondashuvni taqozo etmoqda. Chunki o'qituvchi – jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim shaxsdir. U nafaqat bilim beruvchi, balki yoshlarda axloq, odob, madaniyat kabi fazilatlarini shakllantiruvchi tarbiyachidir. Shu bois, o'qituvchining kasbiy madaniyati uning kasbiy faoliyatining mazmunan boy va samarali bo'lishida muhim omil hisoblanadi. Kasbiy madaniyat – bu o'qituvchining o'z kasbiga bo'lgan hurmati, ishga mas'uliyat bilan yondashuvi, etik normalarga rioya qilishi, muloqot madaniyati va pedagogik estetikani o'zida mujassam etgan murakkab va zaruriy sifatlar yig'indisidir. Ushbu maqolada aynan o'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning tutgan o'rni, uning ta'lim-tarbiya jarayoniga ko'rsatadigan ta'siri yoritib beriladi.

Kasbiy madaniyat – bu o'qituvchining kasbga bo'lgan munosabati, axloqiy qadriyatlari, tashqi va ichki madaniyati, mehnat intizomi, estetik ko'rinishi va o'z kasbiy vazifalarini qanday ado etishi bilan bog'liq tushunchadir. Bu madaniyat nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalar, nutq madaniyati, muomala uslubi, etik me'yorlarga rioya qilishni ham o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchining kasbiy madaniyati masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Jumladan, rus olimi V.A. Slastyonin o'qituvchining kasbiy madaniyatini "pedagogik faoliyatdagi axloqiy me'yorlar, estetik did va kommunikativ kompetensiyaning uyg'unligi" sifatida ta'riflaydi va bu tushuncha pedagog shaxsining mukammalligi bilan chambarchas bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, S.Yu. Stepanovning tadqiqotlarida o'qituvchi kasbiy madaniyatining asosiy komponentlari – kasbiy o'zlikni anglash, axloqiy pozitsiya va madaniy muomala malakalari – alohida ajratib ko'rsatilgan.

Mahalliy olimlardan S. To'raxo'jaeva pedagog kasbiy madaniyatini o'qituvchining ijtimoiy, axloqiy va kommunikativ faoliyati bilan bog'liq holda yoritgan bo'lib, bu madaniyatning shakllanishi uzluksiz ta'lim tizimi va malaka oshirish jarayoni orqali takomillashishini qayd etadi. T. G'ulomovanning fikricha, o'qituvchi kasbiy madaniyati – bu nafaqat bilim va ko'nikmalar majmui, balki pedagogik faoliyatdagi shaxsiy mas'uliyat hissining ifodasidir. Xalqaro miqyosda esa UNESCO tomonidan chop etilgan hisobotlarda o'qituvchilarning kasbiy qadriyatlarini va madaniyati ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Jumladan, "Teaching and Learning: Achieving Quality for All" (2014) hisobotida o'qituvchining madaniy kompetensiyasi barqaror rivojlantirish ta'limining asosi sifatida qayd etilgan. Mazkur adabiy manbalar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kasbiy madaniyati – bu pedagogik jarayonning markazida turgan, ilmiy-nazariy va axloqiy-ma'naviy asoslarga ega bo'lgan murakkab hodisadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqola doirasida o'qituvchining kasbiy madaniyatini o'rganishda nazariy, empirik va tahliliy metodlar uyg'un qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlariga oid mahalliy va xorijiy olimlarning asarlari, shuningdek, kasbiy madaniyat tushunchasiga oid konseptual yondashuvlar tashkil etdi. Xususan, V.A. Slastyonin, S.Yu. Stepanov, S. To'raxo'jaeva va boshqa olimlarning ilmiy ishlari nazariy tahlil uchun asos bo'ldi. Tahliliy usul yordamida kasbiy madaniyatning tarkibiy qismlari (kasbiy axloq, kommunikativ kompetensiya, madaniy qadriyatlar) aniqlanib, ularning o'qituvchilik faoliyatiga ta'siri o'rganildi. Shu bilan birga, taqqoslash metodi orqali xorijiy va mahalliy tajribalar qiyosiy o'rganilib, samarali yondashuvlar ajratib ko'rsatildi. Empirik bosqichda, ochiq manbalardagi (masalan, pedagogik forumlar, malaka oshirish markazlari hisobotlari va vazirlik portallari – [www.uzedu.uz], [www.stat.uz]) mavjud statistik ma'lumotlar hamda soha mutaxassislarining fikrlari tahlil qilindi. Tadqiqotda induktiv va deduktiv tahlil, kontent-analiz va ekspert baholash usullari orqali nazariy mulohazalar asoslantirildi. Ushbu metodlar o'qituvchining kasbiy madaniyati pedagogik jarayonda nechog'li muhim ekani va uning ta'lim sifati, o'quvchi shaxsiga ta'sirini aniqlashtirishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining kasbiy madaniyati nafaqat ta'lim mazmuni va sifati, balki o'quvchi shaxsining ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nazariy manbalar tahlili asosida kasbiy madaniyatning quyidagi asosiy tarkibiy qismlari aniqlandi: kasbiy axloq, shaxslararo muloqot madaniyati, estetik did, ijtimoiy mas'uliyat, zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ishlash salohiyati. Mahalliy ta'lim muassasalarida olib borilgan kuzatuvlar va ochiq manbalardagi ma'lumotlar tahliliga ko'ra, yuqori kasbiy madaniyatga ega bo'lgan pedagoglar: o'quvchilar bilan ochiq va ijobiy muloqot o'rnatadi; pedagogik faoliyatda axloqiy me'yorlarga qat'iy amal qiladi; raqamli texnologiyalarni samarali qo'llaydi; zamonaviy innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etadi.

Biroq ayrim holatlarda o'qituvchilarning kasbiy madaniyat darajasi yetarli emasligi sababli dars jarayonida ijtimoiy-emotsional muammolar, kommunikatsion uzilishlar yoki metodik sustkashliklar kuzatilmoqda. Bu esa, ta'lim samaradorligini pasaytirishi mumkin. Xalqaro tajriba tahliliga ko'ra, Kanada, Finlandiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda o'qituvchilarning kasbiy madaniyatiga alohida e'tibor qaratiladi. U yerda bu soha doimiy malaka oshirish kurslari, mentorlik tizimi, kasbiy etika kodekslari orqali rivojlantiriladi. Bu tajribani mahalliy amaliyotga moslashtirish orqali pedagoglarning kasbiy madaniyatini yanada takomillashtirish mumkin. Umuman olganda, kasbiy madaniyatning rivojlanishi o'qituvchining ichki motivatsiyasi, uzluksiz o'qib-o'rganishga tayyorligi va jamiyatdagi ijtimoiy obro'siga bevosita bog'liq ekani aniqlandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi kasbiy faoliyatining muvaffaqiyati nafaqat uning bilim va ko'nikmalariga, balki yuqori darajadagi kasbiy madaniyatiga ham bevosita bog'liqdir. Kasbiy madaniyat – bu o'qituvchining axloqiy fazilatlarini, muloqot madaniyati, tashqi ko'rinishdagi saranjomlik, etik me'yorlarga sodiqlik, o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyati kabi omillarning uyg'un holda namoyon bo'lishidir.

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish, samarali tarbiya muhiti yaratish o'qituvchining aynan shu madaniy darajasiga bog'liq. Shuning uchun ham o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirish va doimiy rivojlantirish – zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020yil 23sentyabr, O'RQ637son. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonuni. 2024yil 1fevral, O'RQ901son. <https://lex.uz/uz/docs/-6786401>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2017yil 20aprel, PQ2909son. <https://lex.uz/docs/-3171590>
4. Axmedov S., Qurbonov A. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
5. Jabborov T.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
6. Hasanboeva O., Inoyatova R. Pedagogik etika va estetik tarbiya. – Toshkent: Ilm ziyo, 2019.
7. Karimova V.M. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2020.
8. Normatov A.X. Kasbiy pedagogik madaniyatning shakllanishi. – Samarqand: Registon, 2023.
9. Abdullayeva N.S. Pedagogik kommunikatsiya va madaniyat. – Toshkent: Ilm va taraqqiyot, 2022.
10. www.ziynet.uz – O'zbekiston ta'lim portali (maqolalar, metodik tavsiyalar).
11. www.edu.uz – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy sayti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.